

RETINOBLASTOMA, O TUMOR OCULAR MAIS COMUM DA INFÂNCIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 28/02/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10725047

Aimê Armelin¹; Adonis Florença de Moraes¹; Diliane Primo¹; João Victor Tintori Gomes Mofato¹; Maria Emília Ventura Ziani Prestes¹; Mariana Leme Braga¹; Rafael Alvarenga de Oliveira Pereira¹; Gustavo Teixeira Grottone².

Palavras-chave: retinoblastoma; Infância; Incidência; Conscientização.

1. Introdução:

O retinoblastoma, embora seja câncer ocular primário mais comum em crianças, é relativamente raro em comparação com outros cânceres pediátricos, representando apenas entre 3 a 4% de todas as neoplasias malignas infantis. Sua incidência é de aproximadamente 1 em 14.000 a 20.000 nascidos vivos, sem preferência por sexo. Aproximadamente dois terços é diagnosticado antes dos 2 anos, com 90% dos diagnósticos ocorrendo antes dos 5 anos.

Originado de células-tronco primitivas ou precursoras do cone na retina em desenvolvimento, o retinoblastoma está associado à inativação dos dois alelos do gene RB1, o primeiro gene supressor de tumor identificado.

Apesquisa sobre esse câncer desempenhou um papel crucial nas descobertas em biologia do câncer, e avanços em genética molecular e terapia-alvo têm contribuído para melhorias significativas nas taxas de sobrevivência infantil.

Nos países de alta renda (HICs), o retinoblastoma é considerado altamente curável, com uma taxa de sobrevivência livre de doença próxima de 100%. No entanto, em países de baixa e média renda (PBMRs), onde mais de 80% dos casos ocorrem, o prognóstico é muitas vezes sombrio. A maioria dos casos de retinoblastoma é prevista para ocorrer na Ásia (53%), seguida pela África (29%), América Latina (8%), América do Norte (3%) e Europa (6%). Globalmente, a sobrevivência para pacientes com retinoblastoma é estimada em 30%, refletindo as disparidades entre HICs e PBMRs.

O retinoblastoma, quando diagnosticado mais precocemente, tem capacidade de minimizar os prejuízos funcionais, cognitivos e psicológicos, principalmente para o paciente e também para os familiares.

2. Objetivos.

Avaliar os aspectos clínicos e as manifestações do retinoblastoma em crianças e abordar as formas de tratamento.

3. Metodologia

Foi realizada busca na base de dados (rodada em novembro de 2023) Medline (via PubMed); foram consultados os Descritores de Ciência da Saúde (DeCS), além de, para a construção das linhas de pesquisa foram usadas como MeSh terms e seus sinônimos: “retinoblastoma”, “childhood” e “causes, treatments”. Após a busca, foi realizada a triagem e coleta de dados. Os títulos e resumos foram verificados e quanto aos critérios de inclusão foram selecionados somente estudos publicados em revistas médicas. Em seguida, os textos completos foram estudados, sendo selecionados ao todo 7 artigos.

4. Discussão

Retinoblastoma é um câncer de origem embrionário ou infantil que ocorre devido a perda conjunta dos pares do gene RB1, sendo este um supressor da formação do retinoblastoma. A célula de origem desse tumor é precursora dos fotorreceptores em cone, a qual perdeu ambos os alelos do gene supressor e permanece na camada nuclear interna da retina. Sendo assim, o câncer tem sua maior incidência em pacientes menores de 7 anos visto que sua origem se deve a mutação de uma célula primitiva.

Em 50% dos pacientes diagnosticados pelo menos 1 par do alelo se encontra danificado em todas as células do organismo. Esse gene está presente no cromossomo 13q e codifica a proteína pRB (proteína retinoblastoma), que tem importante função na regulação do ciclo celular. A proteína bloqueia o E2F (promotor que suporta a divisão celular) impedindo com que a divisão aconteça de forma completa, sendo assim a falta dessa proteína desencadearia uma divisão incontrolada e possível mutação.

A causa primária dessa perda genética não pode ser definida com certeza, contudo diversos processos que danificam o DNA podem estar relacionados como raios X, raios ultravioleta, vírus e tabagismo. A melhor explicação até o momento refere uma predisposição familiar como causa mais provável, visto que ocorre em crianças e sua exposição a esses agentes externos é mínima. Alinhagem dessa mutação pode dar início na espermatogênese, sendo a idade avançada do pai um fator importante que aumenta o risco de retinoblastomas.

Cerca de 98% dos pacientes tem ocorrência do retinoma (tumor benigno precursor) e posteriormente do retinoblastoma com a perda do gene RB1, entretanto, apenas 2% podem estar relacionados com mutações de outros genes, assim se tratando de possíveis outras causas para a incidência desse câncer, que por sua vez ainda é estatisticamente pequena.

Os primeiros sinais e sintomas do retinoblastoma são cruciais para um rápido diagnóstico e um tratamento prévio mais eficaz. Normalmente os primeiros sinais são reconhecidos pelos pais como um “brilho” diferente, caracterizado como leucopenia onde ocorre um reflexo anormal da pupila à luz, podendo ser identificado também o estrabismo³. Outros sinais e sintomas que podem ser identificados são: proptose que seria um deslocamento anterior do olho na cavidade da órbita ocular², problemas na visão, aumento do tamanho dos olhos, dor nos olhos, vermelhidão na esclera e sangramentos na região anterior do olho.

Com o reconhecimento desses primeiros sinais e sintomas de um tumor ocular, cabe ao pediatra encaminhar a criança ao oftalmologista, que será responsável por fazer todos os testes, diagnóstico correto e início do tratamento¹.

Dessa forma poderemos ter uma diminuição da porcentagem de crianças que perdem a visão devido a um diagnóstico tardio e melhorar a qualidade de vida dessas crianças.

O início do diagnóstico do retinoblastoma pode ser feito por um médico generalista através da inspeção ocular de propeidêutica simples: o sinal comum é a leucocoria (“pupila branca”) popularmente conhecido como “olho de gato” e quando relatado pelos responsáveis reflexo ocular atípico nos olhos da criança, deve-se colocar o retinoblastoma como principal hipótese e encaminhar o paciente para um oftalmologista a fim de definir a patologia presente. Em casos mais avançados, pode-se observar no paciente o estrabismo com acometimento da visão central, alteração na coloração da íris e aumento do olho e da córnea decorrentes do aumento da pressão e inflamação ocular não infecciosa³ “descolamento de retina com líquido sub-retiniano associado, semeadura sub-retiniana ou sementes dentro do gel vítreo³.

Para diagnosticar a doença, o oftalmologista deve se atentar em qual método diagnóstico utilizará. A biópsia é contra-indicada a ser feita, pois

apresenta risco de disseminação tumoral assim como tomografias computadorizadas e varreduras são evitadas porque a radiação pode induzir disseminação em cânceres primários em pessoas portadoras de mutações RB1³. Dessa forma, a oftalmoscopia indireta com pupila farmacologicamente dilatada é geralmente suficiente para a detecção. A ultrassonografia ocular (b-scan) é utilizada para verificar calcificação, algo típico no retinoblastoma. A ressonância magnética pode ser utilizada para estadiamento⁴ e para avaliar a invasão da óptica do nervo 74 ocular e a presença de retinoblastoma trilateral (pinealoblastoma e tumores intracranianos neuroectodérmicos primitivos associados a mutações do gene RB1)^{74,75}.

Porém, para melhor reconhecimento da doença é necessário um exame detalhado da retina sob anestesia geral para distinguir os diagnósticos diferenciais (doença de Coats, vasculatura fetal persistente e hemorragia vítrea) e classificar a gravidade da doença intraocular. O desenho preciso do fundo de olho é essencial para mapear a carga e a localização do tumor e, se possível, a utilização da grande angular, câmera de fundo de olho portátil utilizada para visualizar e gravar toda a retina³. Alta frequência (50 MHz), biomicroscopia ultrassônica⁷⁷ e OCT⁶³ são úteis para descobrir tumores invisíveis em bebês com doença familiar³. A boa imagem e documentação de toda a retina apoia a classificação ocular do estadiamento, auxilia na análise de progressão e regressão tumoral, além de evidenciar as melhores opções de tratamento em cada caso³.

O tratamento do retinoblastoma evoluiu durante os anos com investimento em novas tecnologias e pesquisas, a escolha do mesmo varia conforme o estadiamento e a presença de manifestações extra oculares e deve ser realizado com uma equipe multidisciplinar⁵.

A terapêutica tem como principais objetivos a preservação da visão assim como a prevenção de doenças metastáticas. Dentre as principais opções estão: enucleação, radioterapia, quimioterapia sistêmica e intra-arterial, braquiterapia, laserterapia e crioterapia.

Algoritmo de tratamento para retinoblastoma baseado na lateralidade e no estágio da Classificação Internacional de Retinoblastoma (ICRB):

Treatment Algorithm for Retinoblastoma based on laterality and ICRB stage

Cryo, cryotherapy; EDE, extraocular extension; EUA, examination under anesthesia; IAC, intraarterial chemotherapy; IAC, intraocular chemotherapy; IVC, intravenous chemotherapy; IAC, intraocular chemotherapy; MRI, magnetic resonance imaging; p-IAC, precision intraocular chemotherapy; TTT, transpupillary thermotherapy; tx, treatment; y, years-old.

Apesar das modernas terapias a enucleação ainda é comum, indicada principalmente nos tumores de grau E (tumor extensivo) quando há má visualização das margens da lesão, consiste basicamente na retirada do globo ocular e tem como principais complicações granuloma piogênico, cistos conjuntivais e blefaroptose.

A braquiterapia é indicada nos casos de tumores médios e nos casos de recorrência após quimioterapia intravenosa (IVC) ou quimioterapia interarterial (IAC). Na braquiterapia coloca-se o material radioativo em uma placa de ouro ou de chumbo para proteger os tecidos adjacentes, depois de 2 a 4 dias retira-se a mesma em centro cirúrgico. Dentre os principais efeitos colaterais estão catarata e maculopatia por radiação.

A quimioterapia intravenosa (IVC) tem como principal pilar a redução do volume tumoral assim permitindo optar por terapias conservadoras como a crioterapia. As indicações são nos casos de retinoblastoma bilateral

ecasos de acometimento do nervo óptico. Os quimioterápicos mais usados na IVC são vincristina, vepeside e carboplatina (VEC) os mesmos são administrados através de um microcatéter na artéria oftálmica. Há relatos em que administração da crioterapia antes da quimioterapia aumenta a disponibilidade do medicamento nos espaços intra-oculares quando administrada nas primeiras 48h pós resfriamento⁵.

Na quimioterapia intra-arterial (IAC) existe a possibilidade da administração seletiva, uma dose única na maioria das vezes, e é maior quando comparada a IVC, porém essa linha de tratamento apresentou dificuldades quanto ao suprimento da artéria oftálmica acometida pelo retinoblastoma. Porém se concluiu ser uma terapia segura e efetiva nos casos de retinoblastoma intra-ocular avançado⁶.

Por fim, a crioterapia é indicada no tratamento de pequenos tumores e costuma ser associada com as quimioterapias, sendo a principal delas a IVC atuando de forma combinada para reduzir as células tumorais. Ela é realizada através da oftalmoscopia indireta, com auxílio da sonda de crioterapia acontece o congelamento das lesões. A principal complicação da crioterapia é o descolamento de retina⁵.

Em suma o tratamento do retinoblastoma depende da idade, do grau de estadiamento do tumor e da disponibilidade de recursos terapêuticos, assim como deve ser levado em consideração o prognóstico e a preservação da acuidade visual. Portanto, sua escolha deve ser individualizada de acordo com a realidade de cada paciente⁶.

5. Conclusão

O retinoblastoma é um câncer ocular que afeta principalmente crianças menores de 7 anos, que se origina da perda de um gene supressor de tumores chamado RB1. Esse gene é responsável por controlar o ciclo celular e impedir a divisão desordenada das células precursoras dos fotorreceptores da retina. A causa mais comum dessa perda é uma predisposição familiar, mas outros fatores ambientais podem estar

envolvidos. O diagnóstico precoce é essencial para o tratamento eficaz e preservação da visão. Os principais sinais e sintomas são a leucocoria, estrabismo, alteração da cor da íris, aumento do olho e dor ocular. O médico oftalmologista é profissional indicado para realizar os exames e confirmar o diagnóstico, bem como iniciar o tratamento adequado.

Para diagnosticar retinoblastoma, o oftalmologista deve realizar um exame oftalmológico detalhado, que pode incluir oftalmoscopia indireta, ultrassonografia, ressonância magnética e exame sob anestesia geral. O objetivo é identificar o tumor, descartar outras doenças e classificar a gravidade da doença. O tratamento depende da lateralidade, do estágio e da presença de metástases. As opções terapêuticas incluem enucleação, radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, laserterapia e crioterapia. O principal objetivo é preservar a visão e prevenir a disseminação do câncer.

O texto aborda as diferentes modalidades de tratamento do retinoblastoma, explicando as indicações, as vantagens e as desvantagens de cada opção terapêutica. O texto destaca que o tratamento deve ser individualizado de acordo com a idade, o estágio e o prognóstico do tumor, bem como a preservação da visão. O texto também ressalta a importância de uma equipe multidisciplinar para o acompanhamento dos pacientes. O retinoblastoma é uma doença grave, mas que pode ser tratada com sucesso se diagnosticada e tratada adequadamente.

6. Referências

1. Antoneli CBG, Steinhorst F, Ribeiro Kde CB, Chojniak MMM, Novaes PER, Arias V, et al.. O papel do pediatra no diagnóstico precoce do retinoblastoma. Rev Assoc Med Bras [Internet]. 2004 Oct;50(4):400–2. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-42302004000400030>

2. Moin M, Malik TG, Siddiq L. Clinical Patterns And Outcomes Of Retinoblastoma In A Tertiary Care Centre Of A Developing Country. J Pak Med Assoc. 2023 Sep;73(9):1881-1883. doi: 10.47391/JPMA.7689. PMID: 37817703.

3. Dimaras H, Corson TW, Cobrinik D, White A, Zhao J, Meunier FL, et al. Retinoblastoma. Nature Reviews Disease Primers [Internet]. 2015 Aug 27;1(1). Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5744255/>

4. Jenkinson H. Retinoblastoma: diagnosis and management—the UK perspective. Arch Dis Child [Internet]. 4 maio 2015 [citado 12 nov 2023];100(11):1070-5. Disponível em: <https://doi.org/10.1136/archdischild-2014-306208>

5. Ancona-Lezama, David; Dalvin, Lauren AI ; Escudos, Carol L2 , . Tratamento moderno do retinoblastoma: Uma revisão de 2020. Indian Journal of Ophthalmology 68(11):p 2356-2365, novembro de 2020. | DOI: 10.4103/ijo.IJO_721_20

6. Revista Educação em saúde. Análise das diferentes abordagens da quimioterapia no tratamento de retinoblastoma- RESU –Revista Educação em Saúde: V7, suplemento 1,2019

7. Soliman SE, Racher H, Zhang C, MacDonald H, Gallie BL. Genetics and Molecular Diagnostics in Retinoblastoma—An Update. Asia Pac JOphthalmol (Phila). 2017 Mar-Apr;6(2):197-207. doi: 10.22608/APO.201711. PMID: 28399338.

¹Acadêmico de Medicina, Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES).

²Preceptor da liga acadêmica de oftalmologia da Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES).

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil